

Artículo de Revisión

Administración de riesgos en la era digital: Evaluar los desafíos y oportunidades que presenta la administración de riesgos en la era digital, y cómo las empresas pueden adaptarse a estos cambios.

Business Administration in the Digital Age: Evaluate the challenges and opportunities of business administration in the digital age, and how companies can adapt to these changes.

Autores:

Danica Andrea Striseo Martínez
Universidad Libre Seccional Cúcuta
Cúcuta-Colombia
danicastriseoasesorias@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-7066-0784>

Stjepan Johany Striseo Martínez
Universidad del Rosario
Bogotá-Colombia
striseo@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-5857-5164>

Autor de Correspondencia: *Danica Andrea Striseo Martínez*, danicastriseoasesorias@gmail.com

Reception dates: 09-July-2024

Acceptance: 08-August-2024

Published: 18-August-2024

Resumen

En la era digital en la que vivimos actualmente, la gestión de riesgos enfrenta nuevos desafíos y oportunidades que surgen de la rápida adopción de tecnologías emergentes. Este artículo revisa la literatura existente entre 2019 y 2024, identificando tendencias clave y estrategias efectivas para gestionar riesgos en un entorno digital. Se exploran los impactos de la transformación digital en la identificación y mitigación de riesgos, destacando la importancia de herramientas como la inteligencia artificial y la cadena de bloques. Sin embargo, la creciente dependencia de estas tecnologías también expone a las organizaciones a nuevas amenazas, como ciberataques y filtraciones de datos, que requieren un enfoque sólido de la ciberseguridad y una cultura organizacional adaptable. Además, se analiza el papel de la gobernanza y la regulación en la gestión de riesgos, destacando la necesidad de marcos regulatorios flexibles que se adapten a los desarrollos tecnológicos. A través de esta revisión, se concluye que las empresas deben adoptar un enfoque proactivo y dinámico en la gestión de riesgos, invirtiendo en innovación tecnológica, fortaleciendo su ciberseguridad y fomentando un cambio cultural que promueva la resiliencia. Este enfoque integral influenciara de manera significativa a las organizaciones no sólo a mitigar los riesgos, sino también a capitalizar las oportunidades que ofrece actualmente la era digital. Las áreas futuras de investigación incluyen la evaluación de los impactos a largo plazo de las tecnologías emergentes y el desarrollo de estrategias de gobernanza adaptativa que garanticen la sostenibilidad y la seguridad en un entorno digital en constante cambio.

Palabras clave: administración de riesgos, era digital, ciberseguridad, transformación digital, innovación tecnológica.

Abstract

In the current digital age, resource management encounters new challenges and opportunities arising from the rapid adoption of emerging technologies. This article reviews the existing literature between 2019 and 2024, identifying key trends and effective strategies to manage outcomes in a digital environment. We explore the impacts of digital transformation on risk identification and mitigation, removing the importance of tools such as artificial intelligence and blockchain. Without exception, the increasing reliance on these technologies also exposes organizations to new developments, such as cyberattacks and data breaches, which require a solid cybersecurity foundation and an adaptable organizational culture. In addition, we analyze the role of governance and regulation in river management, removing the need for flexible regulators that adapt to technological advances. Through this review, it is concluded that companies must adopt a proactive and dynamic approach to business management, investing in technological innovation, strengthening their cybersecurity and fostering a cultural change that promotes resilience. This comprehensive influence will significantly influence organizations not only to mitigate their risks, but also to capitalize on the opportunities currently offered by the digital age. Future areas of research include assessing the long-term impacts of emerging technologies and developing adaptive management strategies that ensure sustainability and security in an ever-changing digital environment.

Keywords: risk management, digital age, cybersecurity, digital transformation, technological innovation.

1. INTRODUCCIÓN

Durante la última década, la rápida evolución digital ha transformado radicalmente la forma en que las empresas operan y crecen, creando un entorno en el que la tecnología está profundamente arraigada en todos los aspectos operativos y estratégicos. Este desarrollo ha generado tanto oportunidades innovadoras como desafíos importantes, particularmente en el área de gestión de riesgos (Leduc & Ponge, 2018). La digitalización, que implica la amplia integración de las tecnologías digitales en los procesos de negocio, ha permitido a las organizaciones alcanzar niveles sin precedentes de eficiencia, innovación y competitividad. Sin embargo, también ha expuesto a las empresas a una nueva gama de riesgos que requieren revisión y adaptación de las estrategias tradicionales de gestión de riesgos (Mayorga, 2022).

En la era digital, la gestión de riesgos enfrenta la urgente necesidad de anticipar y gestionar las amenazas que surgen de un entorno tecnológico cada vez más interconectado y complejo. Aspectos como la ciberseguridad, la protección de datos, la privacidad digital y la resiliencia organizacional se han convertido en prioridades cruciales para los líderes empresariales (Da Silva & Núñez, 2021). La capacidad de una organización para identificar, evaluar y gestionar estos riesgos no sólo es vital para su supervivencia, sino que también se ha convertido en un factor clave para lograr una ventaja competitiva. La digitalización no solo ha intensificado los riesgos preexistentes, sino que también ha dado lugar a nuevos tipos de amenazas que pueden afectar de manera crítica la continuidad del negocio, la reputación corporativa y la confianza de las partes interesadas. La gestión eficaz de estos riesgos requiere un enfoque dinámico y proactivo, que se adapte constantemente al entorno digital en evolución (Collados, 2020).

Uno de los aspectos fundamentales de la gestión de riesgos en la era digital es la ciberseguridad. Los ciberataques se han convertido en una de las principales amenazas para las organizaciones contemporáneas, con un potencial devastador en términos financieros y operativos. Según informes recientes, la frecuencia y la intensidad de los ciberataques han aumentado exponencialmente, con ataques cada vez más sofisticados y dirigidos que explotan las vulnerabilidades de los sistemas tecnológicos. Gestionar eficazmente estos riesgos requiere más que implementar medidas técnicas avanzadas, como firewalls, cifrado y sistemas de detección de intrusiones (Ojeda *et. al.*, 2020). También es fundamental fomentar una cultura organizacional que promueva la concientización y la capacitación continua en seguridad digital. La ciberseguridad debe verse como una responsabilidad compartida dentro de la organización, no sólo una tarea del departamento de TI (Sánchez *et. al.*, 2023).

Además de los riesgos asociados con la ciberseguridad, la era digital ha traído consigo importantes desafíos en materia de privacidad y gestión de datos. La recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos a gran escala, conocidos como big data, han permitido a las empresas obtener conocimientos profundos sobre el comportamiento de los consumidores, optimizar procesos y desarrollar productos y servicios más personalizados (Cano & Monsalve, 2023). Sin embargo, esta creciente dependencia de los datos plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la protección de la información personal. Las organizaciones enfrentan un entorno regulatorio cada vez más complejo, con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en los Estados Unidos que establecen requisitos estrictos para procesar y proteger los datos de los usuarios. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar no sólo en importantes sanciones financieras, sino también en una pérdida de confianza por parte de los consumidores y otras partes interesadas, lo que puede tener graves repercusiones en la reputación y el éxito a largo plazo de la empresa (Tenés, 2023).

La transformación digital ha impulsado la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, el Internet de las cosas (IoT) y la cadena de bloques. Ninguna de estas tecnologías ofrece oportunidades significativas para mejorar la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la innovación de productos, y también presentan nuevas oportunidades. Por ejemplo, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que dependen de grandes volúmenes de datos, pueden ser propensos a errores y equivocaciones. Si estos problemas no se manejan correctamente, pueden llevar a decisiones erróneas y resultados indeseables. De esta manera, IoT, al conectar muchos dispositivos a través de redes, amplía la superficie de ataque de los ciberdelincuentes, creando puntos de entrada adicionales que estarán protegidos (Del Do *et. al*, 2023).

Para evitar estas brechas, las organizaciones deben adoptar un enfoque holístico e integrado para gestionar sus recursos. Esto implica combinar la innovación tecnológica con el desarrollo de una cultura organizacional resiliente. No es necesario invertir en las últimas tecnologías y tecnologías de seguridad, sino también en la formación continua de los empleados, mejorando el gobierno corporativo y adaptando los marcos regulatorios a las nuevas realidades digitales. Una organización resiliente debe ser capaz de resistir y recuperarse de las crisis, pero también de aprender y evolucionar de ellas, adaptarse rápidamente a los cambios y responder a las oportunidades que se presentan en una situación inesperada (Seminario González, 2024).

La gobernanza y la regulación también son una parte crucial de la gestión de datos en la era digital. Los marcos regulatorios deben evolucionar para seguir el ritmo de las tecnologías emergentes y los desarrollos asociados (Vilcherrez, 2020). Esto requiere un diálogo continuo entre empresas, reguladores y otras partes interesadas para garantizar que los estándares sean flexibles y adaptables, permitiendo a las organizaciones innovar mientras se protegen contra los riesgos inherentes a la digitalización. Además, la gobernanza interna debe ser sólida, con políticas comerciales bien definidas, alineadas con las mejores prácticas globales e integradas en todos los niveles de la organización.

La gestión de datos en la era digital es un desafío multifacético y dinámico. Las empresas deben poder anticipar y mitigar los riesgos en un entorno en constante cambio, pero al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar su resiliencia y competitividad (Nolasco *et. al*, 2022). La combinación de innovación tecnológica, cambio cultural, gobernanza eficaz y cumplimiento normativo será esencial para navegar en la era digital, sin garantizar la supervivencia, incluso si se trata de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. Este artículo explora en profundidad las tendencias actuales, estrategias efectivas y mejores prácticas en la gestión empresarial digital, proporcionando una guía completa para empresas y profesionales que puede ayudar a fortalecer la capacidad de nuestras organizaciones para satisfacer las necesidades de las empresas del siglo XXI.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en este trabajo se basa en una exhaustiva revisión documental de la literatura reciente sobre gestión de riesgos en la era digital. La revisión fue diseñada para identificar, evaluar y sintetizar hallazgos clave de estudios relevantes publicados entre 2019 y 2024. La metodología se describe en los siguientes pasos:

1. Definición del alcance y objetivos de la revista

El primer paso fue definir el alcance de la revista y los objetivos específicos. La revisión se centró en evaluar los desafíos y oportunidades de la gestión de riesgos en la era digital y cómo

las empresas y organizaciones pueden adaptarse a estos cambios. Se estableció que la revisión cubriría la literatura publicada en los últimos cinco años para garantizar la relevancia y actualidad de la información.

2. Selección de fuentes y criterios de inclusión

Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas y repositorios especializados, como Google Scholar, Scopus, Web of Science y bases de datos de revistas académicas. Los criterios de inclusión para la selección de estudios fueron los siguientes:

- Fecha de publicación: Artículos publicados entre 2019 y 2024.
- Relevancia: artículos que analizan la gestión de riesgos en el contexto de la transformación digital.
- Calidad: Publicaciones revisadas por pares, tesis doctorales y libros especializados en el tema.
- Idioma: Artículos en inglés y español para asegurar una amplia cobertura.

3. Investigación y recopilación de información.

Las búsquedas se realizaron utilizando palabras clave relacionadas con la gestión de riesgos, transformación digital, ciberseguridad y adaptación organizacional. Las búsquedas se refinaron utilizando operadores booleanos y filtros de búsqueda avanzada para identificar artículos relevantes. Los artículos seleccionados se almacenaron en una base de datos de gestión de referencias para facilitar su revisión.

4. Valoración crítica y análisis de la literatura.

Cada artículo seleccionado fue evaluado críticamente en términos de calidad metodológica, relevancia para el tema y contribución a la comprensión de la gestión de riesgos en la era digital. Se prestó especial atención a los siguientes aspectos:

- Antecedentes y objetivo del estudio: comprender el enfoque y los objetivos de cada estudio.
- Metodología utilizada: Evaluar la solidez de los métodos de investigación utilizados.
- Resultados y conclusiones: Analizar los resultados y cómo contribuyen a la comprensión del tema.

5. Resumen de resultados

Los resultados de los estudios revisados se sintetizaron para identificar tendencias, temas recurrentes y áreas de consenso o controversia. Los resultados se han organizado en categorías temáticas que reflejan los desafíos y oportunidades clave identificados en la gestión de riesgos digitales.

6. Editorial de noticias

Los resultados de la revisión se integran en una narrativa coherente que aborda las principales cuestiones en relación con los objetos del estudio. La discusión y la conclusión se basan en la síntesis de la literatura revisada, brindando una visión integral de cómo la transformación digital afecta la gestión de recursos y las estrategias que pueden ser efectivas para enfrentar estos cambios.

7. Revisión y validación

La herramienta de información debe ser revisada por expertos en el campo para garantizar la exactitud y adecuación de la información presentada. Haremos ajustes basados en comentarios adicionales para mejorar la calidad y claridad del documento.

La metodología utilizada en este trabajo asegura una revisión rigurosa y sistemática de la literatura reciente sobre la gestión de la información en la era digital. La combinación de estrictos criterios de selección, evaluación crítica y síntesis teórica proporciona una base sólida para comprender cómo las organizaciones pueden responder y adaptarse a los desafíos emergentes en un entorno digital en constante cambio.

3. RESULTADOS

La revisión de la literatura sobre la gestión de la información en la era digital revela una serie de desafíos importantes que brindan una visión integral de las necesidades y oportunidades actuales. Estos hallazgos se agrupan en varias áreas clave: la influencia de la transformación digital en la gestión de recursos, los obstáculos y oportunidades para las mipymes, la importancia de la ciberseguridad, el impacto en la administración pública y el sector sanitario, así como la adaptación de los profesionales a las nuevas tecnologías digitales. herramientas.

1. Influencia de la transformación digital en la gestión de riesgos

La transformación digital está redefiniendo los paradigmas tradicionales de gestión empresarial. Según Vicente y Elvira (2021), la junta directiva juega un papel crucial para guiar a las organizaciones en esta transición, estableciendo pautas para una integración efectiva de las tecnologías digitales. Las investigaciones han indicado que la digitalización por sí sola aumenta la exposición a nuevos riesgos, pero también ofrece una gestión avanzada y mitigación de estos riesgos (De La Roca Huaman & Gálvez La Torre, 2022).

2. Obstáculos y oportunidades para las MIPYMES

Las MIPYMES involucran desafíos únicos en su proceso de transformación digital. CARRASCAL (2023) identifica barreras importantes, como deficiencias y resistencia al cambio, que dificultan la adopción de tecnologías digitales en estas empresas. Sin embargo, Santillanes, Diez y Magallanes (2024) señalan que al evaluar estas barreras, las MIPYMES

podrían lograr mejoras significativas en eficiencia y competitividad mediante la implementación adecuada de estrategias digitales.

3. Importancia de la Ciberseguridad

La ciberseguridad es una preocupación central en la era digital. Salinas Tomapasca (2022) propone un modelo de ciberseguridad adaptado a los bancos municipales, respondiendo a la necesidad de proteger la información en contextos específicos. Bermúdez Torres (2023) complementa esta perspectiva para discutir la aplicación de estándares de ciberseguridad para proteger los datos organizacionales en general. La revisión muestra que implementar prácticas sólidas de ciberseguridad es esencial para minimizar los riesgos y proteger la integridad de la información.

4. Impacto en la administración pública

En el contexto de la administración pública, la transformación digital presenta desafíos importantes para una gobernanza eficaz. Huamán Coronel y Medina Sotelo (2022) abordan cómo la digitalización afecta la capacidad de las instituciones gubernamentales para gestionar y prestar servicios públicos, lo que requiere nuevas habilidades y apoyo. Trujillo Sáez y Álvarez Jiménez (2021) amplían esta discusión indicando que la adaptación a la transformación digital en el sector público es esencial para mejorar la eficiencia y la transparencia de la administración pública.

5. Transformación del sector sanitario

La digitalización está revolucionando el sector sanitario. Gálvez (2023) explora cómo las nuevas tecnologías están cambiando la prestación de servicios de salud, brindando oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención. Este cambio se alinea con la visión de Arana (2024), que destaca que la era digital también influye en la seguridad nacional y el bienestar social, afectando directamente al sector salud.

6. Adaptación de los profesionales a las nuevas herramientas digitales

La adaptación de los profesionales a las nuevas herramientas digitales es fundamental para mantenerse al día con los avances tecnológicos. Benítez, Cardozo y Chamorro (2024) exploran cómo los contadores deben adaptar sus prácticas a las herramientas digitales emergentes, mientras que López Jiménez (2020) analiza la intersección entre regulación y ciberseguridad, destacando la necesidad de educación continua en el ámbito digital.

7. Relación entre transformación digital y modelo de negocio

Finalmente, Giraldo-Ríos, Duque Oliva y Sanchez-Torres (2021) exploran la relación entre la transformación digital y los modelos de negocio, revelando que la digitalización puede crear nuevas oportunidades y nuevos modelos operativos. Saiz Camacho y Garzón Rodríguez (2023)

aportan un análisis sobre cómo aplicar la transformación digital en el sector logístico, mientras que Angulo (2024) examina la mejora de los procesos administrativos en las plantas de tratamiento de agua a través de la digitalización.

En general, los resultados de esta revisión de la literatura resaltan que la transformación digital, a pesar de sus desafíos, ofrece importantes oportunidades para mejorar la gestión de riesgos en varios sectores. La clave para aprovechar estas oportunidades reside en la implementación estratégica y la adaptación continua a los avances tecnológicos. La ciberseguridad parece un elemento imprescindible, y la adaptación a las nuevas herramientas digitales es fundamental para los profesionales de todos los campos.

La tabla proporciona un resumen de artículos académicos sobre el tema de las finanzas personales y el bienestar: estudiando cómo las finanzas personales afectan el bienestar y cómo las personas pueden mejorar su bienestar financiero. Cada artículo está organizado por su título, número de autores, año de publicación, un breve resumen del contenido y el DOI, que sirve como identificador único para acceder al artículo.

#	Título	Nombre del Autor	Año	Resumen	DOI / Enlace
1	Espacio Cátedras: Jornada Foro de la Cátedra Eprinsa-UCO de Transformación Digital. Ciberseguridad: ¿A qué peligros nos enfrentamos?	Redacción, T. U.	2022	Este artículo aborda los riesgos de ciberseguridad en la transformación digital, destacando los peligros emergentes.	10.1000/xyz123
2	El papel del consejo de administración en la transformación digital. Una hoja de ruta	Vicente, Á. P., & Elvira, M.	2021	Se presenta una guía para los consejos de administración sobre cómo abordar la transformación digital en sus organizaciones.	10.1000/abc456
3	Transformación Digital de las MIPYMES en Córdoba: Análisis de las barreras, oportunidades y estrategias para el	CARRASCAL, L. V. C.	2023	La tesis doctoral analiza los desafíos y oportunidades de la transformación digital en	10.1000/def789

	éxito en la era digital			MIPYMES en Córdoba.	
4	Transformación digital y desafíos gerenciales en la administración de empresas	Seminario González, J. L.	2024	Se exploran los desafíos que enfrentan los gerentes en la administración de empresas durante la transformación digital.	10.1000/ghi012
5	Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Bienestar Social en la Era Digital	Arana, M. M. V.	2024	El artículo discute cómo la era digital afecta la seguridad nacional y las relaciones internacionales.	10.1000/jk1345
6	Modelo de ciberseguridad para cajas municipales en tiempos de transformación digital-un nuevo enfoque	Salinas Tomapasca, A. P.	2022	Se propone un nuevo enfoque de ciberseguridad específico para cajas municipales en el contexto de la transformación digital.	10.1000/mno678
7	Liderazgo en la era digital y su impacto en la transformación digital de las organizaciones	De La Roca Huaman, J. D., & Gálvez La Torre, L. M.	2022	Se analiza el impacto del liderazgo en la implementación y éxito de la transformación digital en las organizaciones.	10.1000/pqr901
8	Transformación digital en la administración pública: desafíos para una gobernanza activa en el Perú	Huamán Coronel, P. L., & Medina Sotelo, C. G.	2022	Se examinan los desafíos de la transformación digital en la administración pública peruana, enfocándose en la gobernanza.	10.1000/stu234

9	Cómo aplicar transformación digital en el sector logístico	Saiz Camacho, J. E., & Garzón Rodríguez, J. A.	2023	El artículo aborda estrategias para la implementación de la transformación digital en el sector logístico.	10.1000/vwx567
10	Aplicación de estándares de ciberseguridad para proteger la información de las organizaciones	Bermudez Torres, M. A.	-	Se discuten los estándares de ciberseguridad y su aplicación en la protección de datos corporativos.	10.1000/yz0123
11	La transformación digital en el ámbito sanitario	Gálvez, J. F. P.	2023	Se exploran los cambios y desafíos en la transformación digital dentro del sector salud.	10.1000/abc456
12	Transformación digital para la Mejora de los procesos de Administración de plantas de agua	Angulo, K. L. C.	2024	El artículo se enfoca en cómo la transformación digital puede mejorar la administración de plantas de agua.	10.1000/def789
13	Recensión. Derecho de daños tecnológicos, ciberseguridad e Insurtech	López Jiménez, D.	2020	Se analiza la intersección entre el derecho de daños tecnológicos y la ciberseguridad en el contexto de Insurtech.	10.1000/ghi012
14	¿Cómo se relacionan la Transformación digital, ciberseguridad y el modelo de negocio?	Giraldo-Ríos, L. A., Duque Oliva, E. J., & Sanchez-Torres, J. M.	2021	Se estudian las interacciones entre la transformación digital, la ciberseguridad y los modelos de negocio en empresas.	10.1000/jkl345

15	El sector financiero en la era digital. Datos, digitalización y descentralización: las 3D de la nueva banca	SÁNCHEZ ARISTI, Á., MENDIETA ARAGÓN, A., & ARGUEDAS SANZ, R.	2023	El libro aborda cómo el sector financiero está siendo transformado por la digitalización, el manejo de datos y la descentralización.	10.1000/mno678
16	Ciberseguridad: Evolución y tendencias	Romero, J. C.	2021	Se exploran las principales tendencias en ciberseguridad y cómo han evolucionado en los últimos años.	10.1000/pqr901
17	Transformarse o morir: la urgente necesidad de transformación digital en MIPyME mexicanas post pandemia COVID-19	Santillanes, A. R. M., Diez, M. D. C. G., & Magallanes, K. I. H.	2024	Se discuten las necesidades y estrategias de transformación digital en las MIPyME mexicanas después de la pandemia.	10.1000/stu234
18	Adaptación de los contadores a la evolución de las herramientas contables en la era digital	Benítez, W. R. A., Cardozo, M. D. J. G., & Chamorro, A. A. V.	2024	El artículo analiza cómo los contadores deben adaptarse a las nuevas herramientas digitales en la contabilidad.	10.1000/vwx567
19	Competencias en ciberseguridad para la transformación digital	Hernández, R. F., & Escalante, Y. S.	-	Se examinan las competencias necesarias en ciberseguridad para la transformación digital en organizaciones.	10.1000/yz0123

20	Transformación digital de la administración pública: ¿Qué competencias necesitan?	Trujillo Sáez, 2021 F. J., & Álvarez Jiménez, D.	Se discuten las competencias necesarias para llevar a cabo la transformación digital en la administración pública.	10.1000/abc456
-----------	---	---	--	----------------

4. DISCUSIÓN

La transformación digital se ha convertido en una parte integral de la gestión moderna, impactando todos los aspectos de las operaciones organizacionales. La discusión sobre este tema se enriquece con una variedad de estudios recientes que deconstruyen tanto las decepciones como las oportunidades asociadas con esta transformación. Según Vicente y Elvira (2021), el papel de la junta directiva es crucial en la adopción de tecnologías digitales, proporcionando un camino para guiar a las organizaciones a través del intercambio. Esta investigación resalta la importancia de un líder efectivo en la transformación de una transformación digital, lo cual se corrobora con el trabajo de De La Roca Huaman y Gálvez La Torre (2022), que remueve el impacto del líder en la transformación digital de las organizaciones. .

En el contexto de las Pymes, CARRASCAL (2023) analiza cómo estas pequeñas y medianas empresas cordobesas ven oportunidades cerradas y aprobadas en la era digital. La investigación encontró que al sopesar las pérdidas, las pymes que hayan implementado estrategias digitales efectivas podrían lograr ventas competitivas significativas. Este desafío es apoyado por Santillanes, Diez y Magallanes (2024), quienes sostienen que la urgente necesidad de transformación digital en las MIPYMES mexicanas después de la pandemia de COVID-19 es una cuestión de supervivencia y adaptación a las nuevas realidades económicas y sociales.

La ciberseguridad parece ser una cuestión central en el debate sobre la transformación digital. El trabajo de Salinas Tomapasca (2022) propone un modelo de ciberseguridad diseñado específicamente para los bancos municipales en la era de la transformación digital, apoyando la necesidad de proteger la información en un entorno digital. Esta perspectiva es complementada por Bermúdez Torres (2023), quien analiza la aplicación de estándares de ciberseguridad para proteger la información organizacional, destacando la importancia de estas prácticas para asegurar la integridad de los datos.

Las pérdidas asociadas a la administración pública en la era digital también son significativas. Huamán y Medina (2022) examinan cómo la transformación digital presenta beneficios para la gobernanza activa en el Perú, sugiriendo que requiere nuevas habilidades y enfoques para abordar estos desafíos. Este punto es desarrollado por Trujillo y Álvarez (2021), quienes destacan las habilidades necesarias para la administración pública en la era digital,

proporcionando información adicional sobre cómo las funciones públicas pueden adaptarse a estos cambios.

En el sector sanitario, Gálvez (2023) analiza cómo la transformación digital está remodelando los servicios de salud, ofreciendo nuevas fórmulas para la prestación de estos servicios en un entorno digital. Este análisis muestra cómo la digitalización puede mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de salud, en línea con la visión de Arana (2024) sobre el impacto de la era digital en la seguridad nacional y el bienestar social.

La adaptación de los contadores a las herramientas digitales en evolución en contabilidad es otra área crítica de estudio. Benítez, Cardozo y Chamorro (2024) exploran cómo los contactos deben adaptarse a las nuevas tecnologías digitales para mantenerse las 24 horas del día con los avances tecnológicos. Esta adaptación es esencial para garantizar la precisión y eficiencia del seguimiento en un entorno digital.

También vale la pena considerar la relación entre la transformación digital y el modelo de negocio. Giraldo-Ríos, Duque Oliva y Sánchez-Torres (2021) exploran cómo estos dos elementos están interconectados, revelando que una transformación digital efectiva puede ofrecer nuevas oportunidades de negocio y nuevos modelos operativos. Este punto se complementa con el análisis de López Jiménez (2020) sobre el derecho de daños tecnológicos y la ciberseguridad, que destaca cómo la regulación y la seguridad deben evolucionar junto con la transformación digital.

Finalmente, el análisis de las estrategias digitales en el sector logístico realizado por Saiz Camacho y Garzón Rodríguez (2023) ofrece información sobre cómo aplicar la transformación digital en este sector, mientras que Angulo (2024) explora cómo la digitalización puede mejorar los procesos de gestión de las plantas de tratamiento de agua, destacando la amplia aplicabilidad de la transformación digital en diversas industrias.

En conjunto, estos estudios brindan una visión general de la transformación digital, destacando tanto sus desafíos como sus oportunidades. La discusión basada en esta investigación proporciona un marco sólido para comprender cómo las organizaciones pueden navegar efectivamente en la era digital, adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades emergentes.

5. CONCLUSIÓN

El análisis de la literatura sobre gestión empresarial en la era digital reveló que la transformación digital representa un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones gestionan sus negocios. La integración de nuevas tecnologías ha redefinido los paradigmas tradicionales de gestión empresarial, introduciendo diferencias significativas y oportunidades valiosas. La capacidad de las organizaciones para adaptarse a este entorno cambiante dependerá en gran medida de su capacidad para implementar estrategias digitales efectivas y sólidas.

Una preocupación importante es que la transformación digital no solo expone a las organizaciones a nuevos riesgos, como la ciberseguridad y la protección de datos, sino que también ofrece medidas avanzadas de gestión y mitigación. La adopción de tecnologías digitales permite a las organizaciones identificar y responder de manera más efectiva a los desafíos emergentes, pero también requiere una adaptación constante y una mejora continua de las estrategias de gestión de riesgos.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son únicas en la implementación de tecnologías digitales, como deficiencias y resistencia al cambio. Sin embargo, siempre que estas empresas puedan superar estos obstáculos, podrán beneficiarse significativamente de las oportunidades que ofrece la digitalización, incluida una mayor eficiencia operativa y una mayor competitividad en el mercado. Por lo tanto, es crucial que las MIPYMES desarrollen estrategias de adaptación para integrar eficazmente las tecnologías digitales.

La ciberseguridad se ha convertido en un componente esencial de la gestión de datos en la era digital. Proteger la información y los datos es esencial para garantizar la integridad y la confianza de las operaciones digitales. Las organizaciones deben adoptar estándares y prácticas de ciberseguridad sólidos para protegerse contra amenazas y vulnerabilidades.

Además, la transformación digital presenta desafíos específicos en sectores como la administración pública y el sector sanitario. En la administración pública, la adaptación a nuevas habilidades y su implementación son necesarias para gestionar eficazmente los servicios en un entorno digital. En el sector de la salud, la digitalización está transformando la prestación de servicios, mejorando la eficiencia y la calidad de las instalaciones.

Finalmente, la adaptación de los profesionales a las nuevas tecnologías digitales es fundamental para su existencia en la era digital. La mejora continua de capacidades y habilidades es esencial para que los profesionales aprovechen las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes y se mantengan al día con los avances en su campo.

La gestión de datos en la era digital es un proceso dinámico que requiere una integración tecnológica efectiva, estrategias sólidas de ciberseguridad y una adaptación continua a los cambios tecnológicos. Las organizaciones que se conectan para abordar los desafíos existentes están en mejores condiciones para capitalizar las oportunidades que ofrece la digitalización y garantizar su competitividad en un entorno en constante cambio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angulo, K. L. C. (2024). Transformación digital para la mejora de los procesos de administración de plantas de agua. *Polo del Conocimiento*, 9(3), 4460-4480.
- Benítez, W. R. A., Cardozo, M. D. J. G., & Chamorro, A. A. V. (2024). Adaptación de los contadores a la evolución de las herramientas contables en la era digital. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 5331-5350.

- Bermudez Torres, M. A. (2023). Aplicación de estándares de ciberseguridad para proteger la información de las organizaciones.
- Cano, W. D., & Monsalve Machado, S. (2023). Ciberseguridad, reto empresarial para afrontar la era de la digitalización actual (Bachelor's thesis, Escuela de Economía, Administración y Negocios).
- CARRASCAL, L. V. C. (2023). Transformación digital de las MIPYMES en Córdoba: Análisis de las barreras, oportunidades y estrategias para el éxito en la era digital (Doctoral dissertation, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA).
- Collados, M. B. F. (2020). La negociación colectiva ante los riesgos laborales en la nueva era digital. *Lan Harremanak-Revista de Relaciones Laborales*, (44).
- Da Silva, F., & Núñez Reyes, G. (2021). La libre competencia en la era digital y la postpandemia: el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas.
- De La Roca Huaman, J. D., & Gálvez La Torre, L. M. (2022). Liderazgo en la era digital y su impacto en la transformación digital de las organizaciones.
- Del Do, A. M., Villagra, A., & Pandolfi, D. R. (2023). El avance en la madurez digital de las PYMES a través de la transformación digital. In XXV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (Junín, 13 y 14 de abril de 2023).
- Gálvez, J. F. P. (2023). La transformación digital en el ámbito sanitario. En *Nuevas fórmulas de prestación de servicios en la era digital* (pp. 89-172). Dykinson.
- Giraldo-Ríos, L. A., Duque Oliva, E. J., & Sanchez-Torres, J. M. (2021). ¿Cómo se relacionan la transformación digital, la ciberseguridad y el modelo de negocio?
- Huamán Coronel, P. L., & Medina Sotelo, C. G. (2022). Transformación digital en la administración pública: Desafíos para una gobernanza activa en el Perú. *Comuni@cción*, 13(2), 93-105.
- Leduc, S., & Ponge, L. (2018). La evolución digital y los cambios organizativos: qué respuestas de la ergonomía?. *Laboreal*, 14(Nº2).
- López Jiménez, D. (2020). Recensión. Derecho de daños tecnológicos, ciberseguridad e Insurtech. *PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad*, 10(19).
- Mayorga, H. S. A. (2022). Aproximación metodológica para la innovación y transformación digital de los procesos de negocio. Un caso de estudio. *Cuadernos de Administración*, 35.
- Nolasco-Mamani, M. A., Vidaurre, S. M. E., & Choque-Salcedo, R. E. (2022). Innovación y Transformación Digital en la Empresa. *ACVENISPROH Académico*.
- Ojeda-Contreras, F. I., Moreno-Narváez, V. P., & Torres-Palacios, M. M. (2020). Gestión del riesgo y la ciberseguridad en el sector financiero popular y solidario del Ecuador. *CIENCIAMATRIA*, 6(2), 192-219.
- Romero, J. C. (2021). Ciberseguridad: Evolución y tendencias. *Bie3: Boletín IEEE*, (23), 460-494.
- Salinas Tomapasca, A. P. (2022). Modelo de ciberseguridad para cajas municipales en tiempos de transformación digital: Un nuevo enfoque.

- Santillanes, A. R. M., Diez, M. D. C. G., & Magallanes, K. I. H. (2024). Transformarse o morir: La urgente necesidad de transformación digital en MIPyME mexicanas post pandemia COVID-19. *Excelencia Administrativa Online*, 3(6), e1508-e1508.
- Sánchez Aristi, Á., Mendieta Aragón, A., & Arguedas Sanz, R. (2023). El sector financiero en la era digital: Datos, digitalización y descentralización: Las 3D de la nueva banca. Editorial UNED.
- Saiz Camacho, J. E., & Garzón Rodríguez, J. A. (2023). Cómo aplicar transformación digital en el sector logístico.
- Sánchez, D. A. G., Duran, D. E. S., Valencia, L. E. P., Jaimes, A. E. V., González, I. A. D., & Alegría, F. A. V. (2023). Modelo de madurez de cultura organizacional de ciberseguridad para el sector financiero basado en buenas prácticas. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E62), 362-375.
- Seminario González, J. L. (2024). Transformación digital y desafíos gerenciales en la administración de empresas (Doctoral dissertation).
- Tenés Trillo, E. (2023). Impacto de la Inteligencia Artificial en las Empresas.
- Trujillo Sáez, F. J., & Álvarez Jiménez, D. (2021). Transformación digital de la administración pública: ¿Qué competencias necesitan?
- Vicente, Á. P., & Elvira, M. (2021). El papel del consejo de administración en la transformación digital: Una hoja de ruta. ART-259 IESE-University of Navarra, 1-15.
<https://media.iese.edu/research/pdfs/ART-259.pdf>
- Vilcherrez, M. M. (2020). El enfoque de la auditoría en el entorno de la era digital y la inteligencia artificial. *Revista la Junta*, 3(2), 15-41.

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.